

O'ZBEKISTONDA YASHIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASINING AHAMIYATI

Isayeva Nargiza Xamidovna
Fan va texnologiyalar universiteti
“Iqtisodiyot” kafedrasini mudiri. Dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda yashil turizmni rivojlantirish, yashil turizmni ahamiyati, yashil turizmni rivojlantirish muammolari, ularni yechish yo'llari va xorij tajribasi yoritilgan. Xorij tajribasini O'zbekistonga tatbiq qilishda duch kelingan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar. Yashil turizm, ekologiya, ekologik sertifikatlashtirish, ekopark, ekoturizm.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития зеленого туризма в Узбекистане, его значение, проблемы развития зеленого туризма, пути их решения и зарубежный опыт. Рассматриваются проблемы, возникающие при применении зарубежного опыта в Узбекистане, и пути их устранения.

Ключевые слова. Зеленый туризм, экология, экологическая сертификация, экопарк, экотуризм.

Abstract. This article discusses the development of green tourism in Uzbekistan, the importance of green tourism, the problems of developing green tourism, ways to solve them, and foreign experience. It discusses the problems encountered in applying foreign experience to Uzbekistan and their elimination.

Key words: Green tourism, ecology, environmental certification, ecopark, ecotourism.

So'nggi 10 yil ichida turizm sohasi global miqyosda tez sur'atda o'sib bormoqda. Ayniqsa, yashil (eko) turizm — ekologik barqarorlik, tabiiy boyliklarning muhofazasi va mahalliy hamjamiyatlar uchun iqtisodiy foyda yaratish yo'nalishida — ko'plab mamlakatlar uchun ustuvor strategik yo'nalishga aylandi. Yashil turizm (ekoturizm) – tabiatga zarar yetkazmagan holda turizm xizmatlarini ko'rsatish, ekologik madaniyatni oshirish va mahalliy aholiga barqaror iqtisodiy foyda keltirishga qaratilgan yo'nalishdir. O'zbekistonda ham turizm sohasini rivojlantirishda yashil turizm muhim omil bo'lib qolmoqda: tabiiy landshaftlar, tog'lar, ko'llar va qishloq xususiyatli hududlar ekologik turizm imkoniyatlarini yaratadi. Shu bois, xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish katta ahamiyatga ega.

Honey Marta tomonidan yozilgan “*Ecotourism and Sustainable Development*” asarida ekoturizm haqida quyidagi fikrlar berilgan:- “Butun dunyo bo'ylab ekoturizm umumiy holda quyidagicha e'tirof etilgan: tabiatni muhofaza qilish va ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish, zaif ekotizimlarni himoya qilish, jamoalarga foyda keltirish, qashshoq mamlakatlarda rivojlanishni ragbatlantirish, sayohat industriyasida atrof-muhit va ijtimoiy vijdonni singdirish, kamsituvchi sayyohlarni tarbiyalash, o'qitish va ba'zilarining da'volariga ko'ra, dunyo tinchligini ta'minlash.”[1]

Vaxabov A.,Xajibakiev Sh. larning “Yashil iqtisodiyot” darsligida:-“Yashil iqtisodiyot barcha uchun farovonlik olib keladi va kambag'allik darajasini pasaytiradi, barcha mamlakatlarda inson taraqqiyotining yuqori darajasiga erishish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va sog'liqni saqlash, ta'lim, sanitariya, suv bilan ta'minlash, energiya va boshqa asosiy xizmat turlaridan foydalanish imkoniyatini yaratishga xizmat qiladi” deb ta'rif berilgan.[8]

Weaver, D.ning “*Sustainable Tourism: Theory and Practice*” maqolasida “Ekoturizm — bu tabiiy hududlarga mas'uliyatli sayohat qilish bo'lib, u tabiatni muhofaza qilish, mahalliy aholi farovonligini oshirish va ekologik ta'limni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ekoturizm barqaror turizmning muhim shakli bo'lib, u ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlar o'rtasida muvozanatni saqlashga qaratilgan.” deb fikr bildirgan.[2]

Yuqoridagi tahlillardan ko'rinib turibdiki, ekoturizm- ekologik barqarorlik, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, madaniy merosni saqlash va mahalliy hamjamiyatni qo'llab-quvvatlashga asoslangan turizm turidir. Bugungi kunda O'zbekiston turizm sektorini diversifikatsiya qilish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida yashil turizmni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Dunyo miqyosida ham yashil turizmni rivojlantirish tendensiyalari rivojlangan, Xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish va O'zbekistonga mos bo'lgan jihatlarni amalda qo'llash ijobiy natijalarga olib keladi.

Yevropa ittifoqi tajribasida quyidagi mexanizmlar ijobiy natija bergan, bular ekologik sertifikatlash tizimi (Eco-label, Green Key)- turizm va xizmat ko'rsatish sohasida **barqaror rivojlanishni ta'minlash, atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik mas'uliyatni oshirish** uchun muhim vosita hisoblanadi. Eco-label -ekologik toza mahsulotlar va xizmatlarni belgilash uchun qo'llaniladigan xalqaro sertifikatlashdir. U mahsulot yoki xizmat ishlab chiqarish jarayonida atrof-muhitga zarar minimal darajada bo'lishini ta'minlashga qaratilgan. Green Key-turizm va mehmonxona sanoatida qo'llaniladigan nufuzli ekologik sertifikatlash tizimlaridan biridir. Ushbu sertifikat mehmonxonalar, dam olish maskanlari va turistik obyektlarga beriladi.; yashil infratuzilma (veloyo'laklar, ekologik marshrutlar); milliy bog'larda ekologik monitoring va ekologik ta'lim markazlari. Ekologik monitoring bu tabiiy muhit holatini **muntazam kuzatish, baholash va tahlil qilish** jarayonidir. Milliy bog'larda monitoring tizimi tabiatni muhofaza qilish siyosatini samarali amalga oshirish uchun zarur hisoblanadi. Ekologik ta'lim markazlari- bu milliy bog'lar hududida tashkil etilgan **ta'lim va ma'rifiy faoliyat olib boradigan markazlar** bo'lib, ular aholi va turistlarga tabiatni muhofaza qilish g'oyalarini targ'ib qiladi.[3, 4]

Janubiy Koreya tajribasida "Eco-Tour Villages" modeli muvaffaqiyatli qo'llanadi. Bu model qishloq hududlarida ekologik turizmni rivojlantirish orqali tabiatni muhofaza qilish, mahalliy aholi daromadini oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan turizm modeli hisoblanadi. Ushbu model ayniqsa Janubiy Koreyada qishloq hududlarini rivojlantirish siyosatining muhim qismi sifatida qo'llaniladi. Ushbu model o'z ichiga quyidagilarni oladi: mahalliy aholining turizm loyihalariga sheriklik asosida jalb etilishi; ekologik toza transport vositalari (elektromobillar, velosipedlar); ekologik ta'lim dasturlari va tabiatni asrash kompaniyalari.[5]

Yaponiya tajribasi. Satoyama modeli — bu inson va tabiat o'rtasidagi uyg'un hamkorlikka asoslangan an'anaviy landshaft boshqaruvi tizimi hisoblanadi. Ushbu model asosan Yaponiya qishloq hududlarida shakllangan bo'lib, u yerda odamlar tabiat resurslaridan foydalanish bilan birga ularni saqlashga ham katta e'tibor berganlar. **Satoyama modeli tabiatni asrash va mahalliy madaniyatni saqlash bilan birga turizmni rivojlantirish** imkonini beradi.[6]

Norvegiya, Shvetsiya va Finlyandiya kabi davlatlar ekologik turizmning yetakchi mamlakatlari hisoblanadi. Ularning asosiy yondashuvlari quyidagilardan iborat: uglerod izini kamaytirishga qaratilgan qat'iy standartlar- bu korxonalar, tashkilotlar yoki turizm obyektlari faoliyati natijasida hosil bo'ladigan **issiqxona gazlari** miqdorini kamaytirishga qaratilgan majburiy yoki qat'iy ekologik talablar va qoidalar majmuasidir. tabiiy hududlarda cheklangan turizm modeli (Limited Access)- bu ekologik jihatdan nozik yoki muhofaza qilinadigan hududlarda turistlar soni va faoliyatini qat'iy nazorat qilish orqali tabiatni asrashga qaratilgan turizm boshqaruvi modeli hisoblanadi. Ushbu yondashuv asosan milliy bog'lar, qo'riqxonalar va noyob ekotizimlarda qo'llaniladi. Bu modelning asosiy maqsadi tabiiy muhitga ortiqcha antropogen bosimni kamaytirish, biologik xilma-xillikni saqlash va hududlarning ekologik barqarorligini ta'minlashdir.; ekologik o'rmon xo'jaligi va ekologik qurilish- bu o'rmon resurslaridan foydalanishda **tabiat muvozanatini saqlash, biologik xilma-xillikni himoya qilish, bino va inshootlarni loyihalash, qurish va foydalanish jarayonida atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimal darajaga tushirishga qaratilgan qurilish yondashuvidir.** Bu jarayonda energiya samaradorligi, ekologik materiallar va resurslardan oqilona foydalanish muhim o'rin tutadi.[7]

O‘zbekiston yuqoridagi tajribalardan quyidagi yo‘nalishlarda foydalanishi mumkin:

1. Ekologik sertifikatlash tizimini joriy etish. Xorijda qo‘llaniladigan “Green Key” yoki “Eco-label” kabi standartlar O‘zbekistonda turizm infratuzilmasining ekologik mezonlarga moslashishini ta‘minlaydi.

2. Mahalliy aholining turizmga jalb qilinishi. Janubiy Koreya va Yaponiya tajribasi shuni ko‘rsatadiki, yashil turizm daromadlarini oshirish uchun mahalliy aholi bilan hamkorlik zarur bo‘ladi. Sayyohlar **mahalliy oilalar bilan birga yashash orqali** o‘zaro madaniy tajriba olishlari mumkin bo‘lgan xizmat homestay xizmatlaridir. Bu xizmat turizm **mahalliy madaniyatni yaqindan his qilish, an‘anaviy hayot tarzini o‘rganish va qishloq yoki shahar hududlarining iqtisodiy rivojiga hissa qo‘shish** imkonini beradi. Shuningdek qishloq hayotini ko‘rish va o‘rganish uchun qishloq turizmi markazlarini tashkil qilish lozim. Mahalliy hunarmandchilik mahsulotlarini yaratish va savdosini tashkil qilish ham aholi daromadini oshirish imkonini beradi.

3. Ekologik infratuzilmani yaratish. Yevropa tajribasi asosida quyidagi infratuzilmalarni yaratish maqsadga muvofiq: ekologik marshrutlar, veloyo‘laklar va ekologik transport, milliy bog‘larda axborot markazlari tashkil qilish.

4. Ekologik ta‘lim va madaniyatni rivojlantirish. Skandinaviya davlatlari tajribasidan kelib chiqib: yoshlar uchun ekologik dasturlar, maktablarda ekologik ongni oshirish darslari, universitetlarda “Green Tourism” bo‘yicha o‘quv kurslari tashkil qilish.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston hukumati ekoturizmni rivojlantirish bo‘yicha bir qator tashabbuslarni amalga oshirmoqda. Jumladan: Ekoparklar va eko-marshrutlar tashkil qilinmoqda. Qoraqalpog‘iston, Jizzax, Surxondaryo, Qashqadaryo va Toshkent viloyatlarida ekoturizm zonalarini tashkil etilmoqda. Chorvoq, Zomin, Kitob, Surxon qo‘riqxonalarida asosida ekologik tur paketlari ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, ekoturizm rivojlangan davlatlar bilan xalqaro loyihalar amalga oshirilmoqda:

- 1) **GIZ (Germaniya)** tomonidan tog‘ hududlarida barqaror turizmni rivojlantirish loyihasi;
- 2) **BMT** tomonidan ekoturizm va yashil iqtisodiyot loyihalari;
- 3) **KOICA (Koreya)** orqali ekologik ta‘lim markazlarining tashkil etilishi.

Ushbu loyihalar mamlakatda yashil turizmni rivojlantirishning poydevorini yaratmoqda. Shuningdek, olingan natijalar bilan birga kelajakda O‘zbekistonda yashil turizmni rivojlantirishning dolzarb masalalari yuzaga kelmoqda. Bular ekologik qonunchilikning takomillashtirilishi, tabiat qo‘riqxonalarida turistik infratuzilmani barqaror rivojlantirish, ekologik transport ulushini oshirish, suv va havo resurslarining monitoringini olib borish, ekoturizmda mahalliy aholi ishtirokini rag‘batlantirishdir. Xorijiy tajribalarni o‘rganish O‘zbekiston uchun yashil turizmni rivojlantirishda strategik ahamiyat kasb etadi. Yevropa Ittifoqi, Janubiy Koreya, Yaponiya va Skandinaviya davlatlarining tajribasi shuni ko‘rsatadiki, barqaror turizm ekologik muhofaza, iqtisodiy rivojlanish va mahalliy hamjamiyatlarni qo‘llab-quvvatlash o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlaydi. Xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirilgan holda qo‘llash orqali mamlakatda ekologik barqaror turizmni rivojlantirish, iqtisodiy o‘sishni ta‘minlash va ekologik xavfsizlikni mustahkamlash mumkin.

Adabiyotlar

1. Honey, M. (2008). Ecotourism and Sustainable Development. Island Press. <https://islandpress.org/books/ecotourism-and-sustainable-development-second-edition#desc>
2. Weaver, D. (2006). Sustainable Tourism: Theory and Practice. Elsevier. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781136360497_A23841231/preview-9781136360497_A23841231.pdf
3. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) – Ekoturizm bo‘yicha hisobotlar. <https://tourlib.net/wto.htm>